
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.652

DOI 10.5281/zenodo.14275393

Научная статья

NOSQL БАЗЫ ДАННЫХ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В АНАЛИЗЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

NOSQL DATABASES AND THEIR APPLICATION IN BIG DATA ANALYSIS

АГАРКОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА).

СОКОЛОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА,

МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА).

AGARKOV ALEKSEY VYACHESLAVOVICH,

MIREA – Russian Technological University (RTU MIREA).

SOKOLOVA MARIA DMITRIEVNA,

MIREA – Russian Technological University (RTU MIREA).

В статье проводится исследование основных типов NoSQL баз данных, их архитектурных особенностей, преимуществ и недостатков, а также осуществляется анализ их применения в контексте анализа больших данных. Выделены возможности использования NoSQL баз данных, рассмотрены реальные примеры использования NoSQL-технологий, даны рекомендации по выбору конкретной базы данных под различные задачи, а также дан прогноз по их использованию в будущем. В результате сформировано представление о роли NoSQL баз данных в современных системах обработки и анализа больших данных.

The article examines the main types of NoSQL databases, their architectural features, advantages and disadvantages, and analyzes their application in the context of big data analysis. The possibilities of using NoSQL databases are highlighted, real-world examples of using NoSQL technologies are considered, recommendations are given on choosing a specific database for various tasks, and a forecast for their use in the future is given. As a result, an idea has been formed about the role of NoSQL databases in modern big data processing and analysis systems.

Ключевые слова: NoSQL, реляционные базы данных, анализ больших данных, документо-ориентированные базы данных, хранилища ключ-значение, колоночные базы данных, графовые базы данных.

Key words: NoSQL, relational databases, big data analysis, document-oriented databases, key-value stores, column databases, graph databases.

В современном мире, характеризующемся взрывным ростом объемов данных, эффективное хранение и обработка информации стали одними из ключевых факторов успеха для бизнеса и научных исследований. Традиционные реляционные базы данных (SQL), основанные на реляционной модели данных, прочно вошли в компьютерную культуру, продемонстрировав свою надежность и эффективность для решения множества задач различного спектра, однако они все чаще сталкиваются с ограничениями при обработке информации. Жесткая структура схем, сложность масштабирования и ограничения в скорости обработки запросов, которая приводит к сложности в работе с большим объемом неструктурированных данных, и делает SQL-системы не оптимальным решением для задач, связанных с анализом больших данных [11, с. 102].

На замену пришли активно развивающиеся NoSQL (Not Only SQL) базы данных – различные системы управления базами данных, которые не подчиняются традиционной реляционной модели [6, с. 504]. Отказ от жесткой структуры схем, ориентация на горизонтальное масштабирование и специализация на различных типах данных позволяют NoSQL технологиям эффективно справляться с вызовами, связанными с обработкой больших объемов структурированных, полуструктурированных и неструктурированных данных. Такой тип баз данных предлагает более гибкие и масштабируемые решения, адаптированные к специфике различных задач анализа больших данных.

Преимущества NoSQL в анализе больших данных проявляются в нескольких ключевых аспектах. Во-первых, они обладают высокой горизонтальной масштабируемостью, то есть способностью к шардированию, позволяющей увеличивать производительность путем добавления новых серверов в кластер, так как NoSQL-системы изначально спроектированы для работы в распределенной среде. Благодаря чему, в отличие от реляционных баз данных, NoSQL-системы лучше справляются с большим объемом информации, обеспечивая обработку данных в режиме реального времени и эффективное выполнение сложных аналитических запросов к огромным массивам данных [3, с. 35].

Во-вторых, NoSQL базы данных демонстрируют значительную гибкость в отношении схем данных. Отсутствие жесткого определения структуры таблиц или отсутствие таблиц как таковых позволяет легко адаптироваться к изменяющимся требованиям и включать новые типы данных без перестройки всей системы [2, с. 302]. Это особенно важно в динамичных средах, где данные, их структура и требования к их обработке постоянно изменяются, а система должна быстро адаптироваться к этим изменениям, таких как анализ данных из социальных сетей или лог-файлов.

В-третьих, в зависимости от типа NoSQL базы данных обеспечивается быстрый доступ к данным, особенно для определенных типов запросов. Например, ключ-значение хранилища лучше подходят для быстрого извлечения данных по ключу, а колончатые базы данных – для анализа больших таблиц с ограниченным количеством запрашиваемых столбцов [7, с. 49]. Это существенно ускоряет процесс анализа и получения результатов.

В-четвертых, экономическая эффективность NoSQL систем обусловлена возможностью горизонтального масштабирования и отсутствием необходимости в сложном администрировании. Также в настоящее время у большинства NoSQL-систем присутствует интеграция с облачными платформами, такими как Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. Данные сервисы предлагают автоматическое масштабирование, что упрощает управление большими данными и позволяет снизить затраты на инфраструктуру. По сравнению с реляционными базами данных, NoSQL представляют собой экономически более выгодное решение, особенно при работе с большими объемами данных.

Наконец, способность NoSQL систем хранить и обрабатывать не только структурированные, но и полуструктурированные (JSON, BSON, XML, лог-файлы) и неструктурированные данные (текст, медиафайлы, сенсорные данные) расширяет возможности анализа [4, с.

311]. Это позволяет использовать информацию из разнообразных источников и получать более полную картину.

NoSQL базы данных находят широкое применение в анализе больших данных в самых разных областях. Например, анализ веб-логов, генерирующих огромные объемы данных о действиях пользователей на сайте, становится значительно эффективнее с использованием NoSQL. Гибкость схем и высокая скорость обработки позволяют быстро выявлять тренды пользовательского поведения, анализировать популярность контента и оптимизировать работу веб-ресурсов [8, с. 31].

Аналогичным образом, анализ данных из социальных сетей, часто представляющих собой полуструктурированные и неструктурированные данные, значительно упрощается благодаря возможностям NoSQL хранить и обрабатывать данные различных форматов. Это позволяет выявлять настроения пользователей, отслеживать тренды и идентифицировать влиятельных лиц.

NoSQL также играет ключевую роль в построении рекомендательных систем. Возможность быстрого доступа к данным о предпочтениях пользователей, обусловленная архитектурой базы данных, позволяет создавать эффективные алгоритмы персонализации, предлагая пользователям релевантный контент и услуги [5, с. 13].

Также NoSQL базы данных применяются для отслеживания и анализа данных о перемещении товаров, управлении складскими запасами и оптимизации маршрутов [1, с. 17]. Они позволяют анализировать большие объемы данных в реальном времени и принимать решения по оптимизации логистических процессов. Важными аспектами являются способность обрабатывать данные с различных устройств и источников и масштабируемость, чтобы поддерживать эффективную работу при увеличении объема данных.

Кроме того, NoSQL незаменимы при анализе данных интернета вещей (IoT). Обработка потоков данных с множества датчиков и устройств требует масштабируемости и высокой скорости, которые обеспечивают NoSQL системы.

Аналогично, обработка и анализ потоковых данных в режиме реального времени, например, для мониторинга производительности серверов или анализа финансовых транзакций, эффективнее всего реализуется с помощью NoSQL технологий [9, с. 8].

Наконец, геопространственный анализ, также значительно упрощается с помощью специализированных NoSQL решений, созданных для работы с геоданными, которые, включают в себя координаты, полигоны, линии, временные метки и связанные с ними атрибуты, и которые часто характеризуются высокой сложностью структуры и большим объемом [5, с. 45]. Одним из ключевых преимуществ NoSQL баз данных в данном виде анализа является возможность хранения данных в форматах, таких как GeoJSON, что позволяет легко сохранять сложные геометрические объекты.

Выбор оптимальной NoSQL базы данных для анализа больших данных зависит от конкретных требований проекта. Различные типы NoSQL-систем предлагают разные компромиссы между масштабируемостью, производительностью, гибкостью и стоимостью. Например, хранилища ключ-значение, такие как Redis и Amazon DynamoDB, характеризуются высокой скоростью чтения и записи благодаря оптимизированной архитектуре, что делает их подходящими для кеширования, управления сессиями и хранения метаданных больших объектов. Redis также поддерживает дополнительные структуры данных, включая списки и множества, что расширяет его применение в задачах, таких как системы очередей и подсчет уникальных пользователей. Однако ограниченность в выполнении сложных запросов, включая многократные соединения и агрегации, сужает их применение для аналитических задач. Для компенсации этих недостатков такие системы часто используются в сочетании с другими базами данных, где они выполняют функции высокопроизводительного кеша или буфера данных.

Документо-ориентированные базы данных, такие как MongoDB, предлагают высокую гибкость в отношении схем данных и хорошую масштабируемость благодаря встроенным механизмам репликации и шардирования, делая их популярным выбором для анализа полуструктурированных данных. Поэтому данный тип баз данных часто используется для машинного обучения и анализа текста, а также для хранения IoT-данных. В частности, MongoDB также предлагает встроенные инструменты для индексации и агрегации, что позволяет ускорить поиск и выполнять сложные запросы, это особенно важно для выполнения аналитических запросов. Однако из-за того, что документы могут содержать вложенные структуры с большим объемом данных, запросы к таким базам данных могут быть неэффективны.

Колоночные базы данных, включая Apache Cassandra и HBase, отличаются исключительной масштабируемостью и высокой производительностью при обработке больших таблиц с ограниченным количеством запрашиваемых столбцов, что делает их эффективным решением для аналитики больших данных в реальном времени, анализа временных рядов и других типов данных с подобной структурой. Данные в этих системах организуются таким образом, что чтение из столбцов становится более эффективным, чем чтение целых строк. Такие базы данных могут быть менее эффективными на небольших объемах данных.

Графовые базы данных, такие как Neo4j и Amazon Neptune, где вершины представляют сущности, а ребра – связи, оптимизированы для работы с данными, представленными в виде графов и естественным образом формирующих сети. Такой тип баз данных идеально подходит для анализа рекомендательных систем, социальных систем и других приложений, где важны отношения между объектами. Однако выявляется сложность и ресурсоемкость операций на больших данных. При увеличении количества вершин и ребер графа операции, такие как поиск и обход данных, могут стать вычислительно затратными.

Выбор между этими и другими NoSQL системами требует тщательного анализа специфических требований проекта, включая тип данных, характер запросов, необходимый уровень масштабируемости и допустимую стоимость. Важно также учитывать наличие интеграции с другими системами и возможности управления и администрирования.

Несмотря на многочисленные преимущества, применение NoSQL баз данных в анализе больших данных сопряжено с определенными вызовами и ограничениями. Проектирование и управление NoSQL системами могут быть сложнее, чем работа с традиционными реляционными базами данных, требуя специализированных знаний и навыков. Хотя NoSQL базы данных становятся все более популярными, они все еще менее зрелые по сравнению с реляционными системами. Это может проявляться в виде ограниченной документации, меньшей поддержкой инструментов. Отсутствие строгой схемы данных может привести к проблемам с целостностью данных, особенно в ситуациях, требующих соблюдения ACID-свойств (атомарность, согласованность, изолированность, долговечность), которые редко полностью поддерживаются всеми типами NoSQL баз данных [10, с. 166]. Несмотря на высокую гибкость и масштабируемость, вопрос безопасности остается актуальными из-за особенностей схемы и дистрибуции данных, особенно в распределённых системах. В NoSQL системах сложность защиты данных возрастает из-за отсутствия стандартизированных подходов к управлению доступом, а также из-за особенностей работы с неструктурированными данными. Также, поскольку схемы в NoSQL базах данных могут быть гибкими и меняться со временем, это может привести к трудностям при миграции данных или интеграции с другими системами.

Кроме того, возможности проведения сложных аналитических запросов в NoSQL системах могут быть ограничены по сравнению с SQL базами данных. Хотя многие NoSQL системы предлагают возможности для аналитики, они часто не так гибки и мощны, как SQL в выполнении сложных запросов с многочисленными условиями и соединениями таблиц. По-

этому выбор между NoSQL и SQL должен основываться на тщательном анализе требований проекта и балансе между масштабируемостью, скоростью и возможностями аналитики.

В заключение, NoSQL базы данных играют все более важную роль в современном анализе больших данных, предлагая эффективные решения для обработки и хранения огромных объемов информации различных типов. Их масштабируемость, гибкость и скорость делают их незаменимыми во многих приложениях, от анализа веб-логов до построения рекомендательных систем.

Однако, необходимо учитывать ограничения NoSQL систем в отношении сложных запросов и отсутствии полной транзакционной целостности. Будущее анализа больших данных, вероятно, будет определяться гибридными подходами, комбинирующими преимущества NoSQL и SQL технологий для решения конкретных задач. Одним из ярких примеров является появление NewSQL баз данных, которые, сохраняя гибкость и масштабируемость NoSQL, предлагают поддержку ACID-транзакций, что делает их привлекательными для приложений, требующих строгой целостности данных. Дальнейшее развитие NoSQL технологий будет направлено на улучшение поддержки сложных запросов, повышение уровня целостности данных и упрощение процесса управления и администрирования этих систем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гулмурадова М.А. Анализ развития современных баз данных // Молодой ученый. 2024. № 16. С. 16-17.
2. Большие данные и NoSQL базы данных; под ред. А. Иванова. М.: Лань, 2021. 320 с.
3. Сотников Д.В. Изучение причин и преимуществ использования баз данных NoSQL // Достижения науки и технологий-ДНиТ-II-2023. Всерос. конф. (Красноярск, 27-28 фев. 2023 г.). Красноярск, 2023. № 9. С. 32-39.
4. Картер, Джейд. Обработка больших данных. М.: ЛитРес, 2019. 384 с.
5. Васильев В.И. Обзор технологий для работы с BigData // Молодой ученый. 2020. № 9. С. 13-14.
6. Дмитрирова Я.Д., Филюшина Е.В. Основы NoSQL // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2021. Т. 2. С. 504-505.
7. Байджанова Г.Н. Принципы BASE баз данных NoSQL // Всемирный ученый. 2023. Т. 1. № 11. С. 49-52.
8. Ын, Анналин. Теоретический минимум по Big Data. Всё, что нужно знать о больших данных. СПб.: Питер, 2020. 288 с.
9. Антипко А.В. Технологии и возможности больших данных // Молодой ученый. 2023. № 6. С. 7-9.
10. Закусилова А.Ю. Big Data: опасности и перспективы // Integral. 2019. № 1. С.164-167.
11. Садаладж П.Дж., Фаулер М. NoSQL: новая методология разработки нереляционных баз данных. М.: Лабиринт, 2015. 256 с.

© Агарков А.В., Соколова М.Д., 2024.